

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SAQLASH VA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI

Nematov Nurillo Abduraxim o'g'li

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti q.x.f.f.d., dotsent

Botirov Diyorbek Dilmurod o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti talabalasi

Xudayberganov Jalolbek Jo'rabek o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi tarixi va rivojlanishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash, texnologiya, taraqqiyot, ilmiy taraqqiyoti, tarix.

DEVELOPMENT OF STORAGE AND PROCESSING TECHNOLOGIES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN UZBEKISTAN

Annotation: This article provides information on the history and development of the technology of storage and processing of agricultural products in the Republic of Uzbekistan.

Key words: Agriculture, product storage, processing, technology, development, scientific progress, history.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье представлена информация об истории и развитии технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, хранение продукции, переработка, технология, развитие, научный прогресс, история.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.06 dagi №PF- 3709 “Mevasabzavotchilik sohasida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2008-yil 20-oktyabrdagi “Ekin maydonlarini optimallashtirish va oziq-ovqat ekinlari ishlab chiqarish hajmini oshirish to‘g‘risida”gi Farmom, 2009-yil 26-yanvardagi “Oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va ichki bozorni to‘yintirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar to‘g‘risida”gi Qarori, shuningdek “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uni O‘zbekiston sharoitida bartaraf etishning yo‘llari va choralari” asarida chop etilgan tavsiyalarga muvofiq respublikamizda 2011-yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy va ishlab chiqarish faoliyati doiralarini takomillashtirish, ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish va qishloq xo‘jaligi ekinlari assortimentini kengaytirish, buning asosida aholining oziq-ovqat tovarlariga bo‘lgan talabini to‘liq qondirish va qishloq aholisining daromadini oshirishga erishish dasturi belgilab olindi

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi tarixi

Inson qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini azaldan tabiatdan olib, iste‘mol qilgan. Shu bilan birga ortiqcha miqdordagi mahsulotlarni tabiiy himoyalangan joyda, ya‘ni g‘or, ulkan daraxtlar kavagiga qo‘ygan holda yoki tuproqqa ko‘mib saqlagan. Shu usul bilan yovvoyi hayvonlardan saqlangan holda yog‘mning archilikdan isrof bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmagan.

Mamlakatimizning turli hududlarida olib borilgan arxeologik qazishmalar qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash usullarini oqlash quldorlik davridanoq boshlanganidan dalolat beradi. Tadqiqotlar o‘z ichida borilgan joylardan mahsulotlar saqlanadigan ko‘za va boshqa har xil shakldagi idishlar topilgan. Markaziy Osiyo, jumladan, O‘zbekiston hududida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta

ishlashga qadimdan katta e’tibor berib kelinadi. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini ko‘mib yoki osib saqlash juda qadimdan rusum bo‘lib, qayta ishlash usullaridan keng foydalanilgan. Ota-bobolarimiz quritish usuli bilan buzilmaydigan holga keltirilgan mahsulotlarni quruq joyda, shisha, chinni yoki sopol idishlarda, usti yopiladigan qutilar va sandiqlarda saqlashgati.

Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash xususidagi ma’lumotlar IX-XII asrlarga oid ilmiy manbalarda batafsil bayon etilgan. Ibn al-Haysam (965-1095), Ibn Xatib ar Roziy (1149-1209), Ibn Rashta (XII asr), Ibn Hammar (942 yilda tug‘ilgan), Muhammad Ibn Bahrom (1194 yilda vafot etgan), Abu Hamid Ibn Ali ibn Umar, Xasrat Mashhadiy Said Muhanunad (XVII asr) laming asarlarida dehqonchilik mahsulotlarini qayta ishlash usullari tilga olingan. Olimlar qayta ishlangan mahsulotlarning foydaliligi va ular yil bo‘yi iste’mol qilish zarurini batafsil aytib o‘tishgan.

Ollovda uzum quritish azaldan Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Farg‘ona vodiysida esa ochiq joyda o‘rik va boshqa mevalarni quritish bilan shug‘ullanib kelingan. Har xil mevalardan sharbat tayyorlash qadimiy hisoblanib, qariyb ming yillik tarixga ega. Ayniqsa, Markaziy va Kichik Osiyo, Kavkaz orti, Eron, Afg‘oniston, Iroq, Suriya, Mesopatamiya, Misr, Yunoniston va Italiyada bu soha gurrab rivojlangan. Uzumchilik va sharob tayyorlash bundan 3 ming yil ilgari qadimgi Gretsiyada taraqqiy etgan, Yunon faylasufi Gomeraning «Iliada» va «Odessiya» asarida kayf beruvchi ichimlik tayyorlash borasida qimmatli ma’lumotlar keltirilgan. Uzum yetishtirish eramizdan 3-2 ming yil oldin rivojlanganligi to‘g‘risida ma’lumotlarga egamiz.

Meva va sabzavot quritish, yuqorida ta’kidlanganidek qadimiy usullardan biri bo‘lib, qo‘lyozma manbalarda bu boradagi ma’lumotlar eramizdan avvalgi V-IV asrlarga to‘g‘ri keladi. Meva, uzum va poliz mahsulotlarini quritish markazlari bo‘lib Kichik Osiyo, Markaziy Osiyo va Kavkaz orti hududlari hisoblangan. XVIII-XIX asrlarda sabzavotlarni tuzlash, sirkalash, mevalarni namlash kabi qadimgi ishlash usullari qo‘llanilgan. Faqat XIX asr oxirida sovutgichlar paydo bo‘lishi bilan quritish va konservalash sanoati rivojlana boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. http://kitob.sies.uz/frontend/web/kitob/kitob_00617a84a6c9428.pdf
2. <https://library.tiame.uz/resources/01HKS5VEQ0MS7ZHPBTVYD7TZMG/pdf>
3. <https://www.scribd.com/document/683715195/Qishloq-xojaligi-mahsulotlarini-saqlash-va-qayta-ishlash-texnologiyasi>
4. <https://lex.uz/docs/-4567334>
5. <https://assalomagro.uz/uz/news/qishloq-xojaligiga-oid-islohotlar-amalda>